

A monocultura cacaueteira e o bioma da mata atlântica no município de Gandu, baixo Sul Baiano

Cocoa monoculture and the atlantic forest bioma in the municipality of Gandu, downtown South Baiano

DOI:10.34117/bjdv7n10-295

Recebimento dos originais: 07/09/2021

Aceitação para publicação: 22/10/2021

Ariel Moura Vilas Boas

Graduado em Geografia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, Brasil

Professor do colégio Camilo de Jesus Lima

Endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Campus Vitória da Conquista/BA. Estrada do Bem Querere, Km 04 - Vitória da Conquista - Bahia, Brasil

Setor: Departamento de Geografia

E-mail: arielvilasgeografia@gmail.com

Marcelo Araújo da Nóbrega

Geógrafo e doutor em Botânica (Fitogeografia) pela Universidade de São Paulo (USP)

Professor titular do Departamento de Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Campus

Vitória da Conquista/BA Estrada do Bem Querere, Km 04 - Vitória da Conquista -

Bahia, Brasil. Setor: Departamento de Geografia

E-mail: maraujonobrega@gmail.com

Bruno Lacerda Santos

Graduado em Geografia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, Brasil

Professor do colégio Frei Serafim do Amparo

Endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Campus Vitória da Conquista/BA. Estrada do Bem Querere, Km 04 - Vitória da Conquista - Bahia, Brasil

Setor: Departamento de Geografia

E-mail: bruno_lacerda.s@hotmail.com

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo de estudo a análise da presença da cultura do cacau no município de Gandu, no Baixo Sul baiano, e sua interação com a permanência e uso da floresta ombrófila densa, que domina o bioma da Mata Atlântica. Como metodologia, foram realizados levantamentos teóricos e empíricos sobre a diversidade fitofisionômica, uso da terra e algumas espécies do bioma da Mata Atlântica, além da cultura do cacau, segundo concepções de vários autores de diferentes áreas da ciência. Entrevistas e questionários sobre a relação da produção cacaueteira com a floresta foram feitas, visita de campo a fazendas de cacau, fotografias da mata, do cultivo do cacau no município e também a identificação de espécies de maior incidência na paisagem, coleta de informações em carta topográfica e mapas temáticos do ambiente e uso de imagens de satélite disponibilizadas pelo Google. Os resultados obtidos revelam que a maioria dos entrevistados diz que houve degradação na cobertura vegetal do bioma nas ultimas

décadas, a grande maioria do público pesquisado afirma a influência da praga da vassoura-de-bruxa com a degradação ambiental, também afirmam ter trabalhado em lavouras de cacau e terem contato com mudas geneticamente modificadas, a maioria esmagadora afirmam que a preservação da floresta está associada ao cultivo do cacau, e que sem ele, a devastação da floresta foi maior para implantação de outras culturas como pecuária, banana e culturas de subsistência na época da vassoura-de-bruxa. O trabalho de campo, conjuntamente com as imagens de satélite mostram que a floresta está bastante alterada, constituída por diversos estágios de sucessão ecológica, denominadas de capoeirinha, capoeira e capoeirão e fragmentos mais ou menos preservado da floresta ombrófila nativa em áreas montanhosas. O sombreamento exótico (cacau-cabruca) ainda é bastante utilizado e considerado uma prática sustentável. Conclui-se que, a relação da cultura do cacau com a floresta ombrófila densa é uma prática comum e vem aumentando depois da eliminação parcial da vassoura de bruxa e de mudas de cacau geneticamente modificadas.

Palavras-chave: Agrofloresta, Produção de cacau, Mata Atlântica, Fitofisionomia, Gandu - BA.

ABSTRACT

The present research aims to study the analysis of the presence of the cocoa crop in the municipality of Gandu, in Bahia's Southern Lowlands, and its interaction with the permanence and use of the dense ombrophile forest, which dominates the Atlantic Forest biome. As a methodology, theoretical and empirical surveys were carried out on phytophysognomic diversity, land use and some species of the Atlantic Forest biome, in addition to cocoa cultivation, according to the conceptions of several authors from different areas of science. Interviews and questionnaires were carried out on the relationship between cocoa production and the forest, field visits to cocoa farms, photographs of the forest, of cocoa cultivation in the municipality and also the identification of species with higher incidence in the landscape, collection of information in a letter topographic and thematic maps of the environment and use of satellite images provided by Google. The results obtained show that most interviewees say that there has been degradation in the vegetation cover of the biome in the last decades, the vast majority of the surveyed public affirms the influence of the witches' broom pest with environmental degradation, they also claim to have worked in cocoa plantations and having contact with genetically modified seedlings, the overwhelming majority claim that the preservation of the forest is associated with the cultivation of cocoa, and that without it, the devastation of the forest was greater for the implantation of other crops such as livestock, bananas and subsistence crops during the broom season -of-witch. The fieldwork, together with the satellite images, show that the forest is quite altered, consisting of several stages of ecological succession, called capoeira, capoeira and capoeirão and more or less preserved fragments of the native ombrophilous forest in mountainous areas. Exotic shading (cacao-cabruca) is still widely used and considered a sustainable practice. It is concluded that the relationship between cocoa culture and dense rainforest is a common practice and has increased after the partial elimination of witches' broom and genetically modified cocoa seedlings.

Keywords: Agroforestry, Cocoa production, Atlantic Forest, Phytophysognomy, Gandu.

1 INTRODUÇÃO

O município de Gandu está localizado na mesorregião do Sul Baiano. Sua sede está na coordenada 13°.74'S e 39°.47'W (Figura 1). Seu desenvolvimento está diretamente ligado à cultura do cacau (*Theobroma cacao* L.) no sul da Bahia. Em 1903, o coronel Barachísio Lisboa esteve na presente região observando seus aspectos geográficos, fitogeográficos e climáticos. Verificou-se que se tratava de um clima tropical úmido com regime pluviométrico sem estação seca e florestas pluviais densas e frondosas. Na época o município de Gandu era integrante do município de Santarém.

Figura 1 – Município de Gandu - BA

Fonte: Mapa realizado no programa Map View.

No ano de 1907, as primeiras incursões foram feitas pelos lavradores José Amado Costa, Gregório Monteiro da costa e donos das primeiras fazendas que iniciaram a construção dos primeiros centros urbanos regionais. A cidade de Gandu foi fundada 1958 e seu desenvolvimento urbano se deu em função da cultura do cacau devido o potencial que a Mata Atlântica possui para produção dessa cultura.

No estudo do bioma da Mata Atlântica existem várias pesquisas feitas por diversos pesquisadores e órgãos governamentais. Uma dessas pesquisas, feita pelo INPE (Instituto Nacional Pesquisa Espacial) no ano de 2019, mostra que o Estado da Bahia

liderou o ranking de desmatamento da floresta ombrófila com decréscimo de 12.228 hectares. É um fato grave devido o bioma da Mata Atlântica só restar 7% da cobertura vegetal original segundo alguns dados de pesquisadores. Percebe-se que desde o processo de colonização do Brasil, em particular da região sul da Bahia, houve uma grande degradação das florestas e eliminação da biodiversidade encontrada inicialmente. Dentre outros fatores que envolvem a criação dos centros urbanos regionais, encontra-se a degradação derivada do extrativismo vegetal, como por exemplo, a do Pau-Brasil, e monoculturas como a cana-de-açúcar, contudo a monocultura cacaeira possui um aspecto peculiar dentre as demais, necessita do sombreamento das árvores de maior porte para o manejo e qualidade da amêndoa de cacau, e com isso, a progressão econômica criando um espaço propício para tal produção agrícola.

A partir da observância dos aspectos fitogeográficos locais percebe-se grande biodiversidade e beleza dos remanescentes da cobertura vegetal original. Nota-se que o principal fator para o desenvolvimento urbano foi pautado principalmente na produção agrícola cacaeira.

Nessa perspectiva, está pesquisa compreende a investigação sobre elementos e relações que permeiam a microrregião do Baixo Sul baiano, especificamente, no município de Gandu, dentre estes, características da fitofisionomia local e sua influência no microclima dentro do domínio do bioma de Mata Atlântica e sua conexão com o sistema monocultor cacaeiro no desmatamento e preservação da biodiversidade da floresta. Também foram feitas considerações sobre o processo histórico da cultura do cacau, a colonização da região e a exploração da Mata Atlântica para fins econômicos com impactos na floresta, além da disseminação a nível regional da vassoura-de-bruxa (*Crinipellis perniciososa*) a partir de 1989. Foi mostrado também um estudo de caso sobre a implantação da monocultura cacaeira, “sistema cacau-cabruca” e sua relação com atributos fitofisionômicos locais, a relação da produção de amêndoas finas (cacau-seleto) com a preservação da Mata Atlântica, através do “método de cabruca” no referido município.

A degradação do bioma da Mata Atlântica no município de Gandu e sua relação com a produção de cacau, apresenta diante das demais áreas, maior taxa de preservação ambiental dado ao sistema agroflorestal “cacau-cabruca”, que consiste no corte seletivo de árvores para o sombreamento da lavoura cacaeira (sub-bosque) dentro da floresta. Contudo, na década de 1990 com a doença conhecida regionalmente como vassoura-de-bruxa (*Crinepelis perniciososa*) trouxe um tempo de recessão econômica, levando o preço

da amêndoa a baixar muito. Vários produtores transformaram suas lavouras em serralherias ou implantaram a pecuária extensiva, atividades madeireiras marcadas pelas queimadas, tempo de retrocesso sustentável dentro do bioma da Mata Atlântica.

O desenvolvimento dos grandes centros urbanos e demais práticas econômicas no território nacional é perceptível através das mudanças espaciais, dentre elas, conseqüentemente a degradação dos ambientes ecologicamente diversos como a Mata Atlântica, processo histórico registrado espacialmente na colonização e desenvolvimento de práticas extrativistas e agrícolas. A lavoura cacaueteira, apesar de ser conceituada como prática monocultora preserva o bioma da Mata Atlântica. Essa cultura, como já foi mencionada, foi assolada pela praga da vassoura-de-bruxa, nomeada dessa forma pelos produtores pela devastação gerada principalmente na economia e pela forma que se espalhou por todo o sul da Bahia, fazendo com que muitos dos trabalhadores rurais degradassem as lavouras (incêndios e desmatamento) acelerando o desmatamento da cobertura original da floresta.

Sobre tal acontecimento, Rocha Lurdes, 2008, descreve:

Desde 1986, essa região amarga os impactos de uma longa crise de preços devido a uma superprodução mundial de cacau. Para agravar a situação, em 1989 teve início o alastramento do fungo *Crinipellis* pernicioso, causador da vassourade-bruxa. Com esse fato, a crise se aprofundou, os produtores de cacau se endividaram, houve abandono de plantações, aumento do desemprego rural e urbano. Muitos municípios chegaram a perder população nos anos 1990, como foi o caso de Camacan, entre outros (Rocha, L, 2008, p.50).

No que se refere a interação homem/meio, percebe-se que a prática da cultura cacaueteira está fundamentada nos princípios da preservação parcial dos recursos naturais (fragmentos médios e grandes de florestas de dezenas de km²) que o bioma Mata Atlântica possui na região. Esse fato contribui para o seu desenvolvimento econômico e também para a permanência de áreas com grande índice de biodiversidade, com isso, contribuindo para o funcionamento do ecossistema da floresta. A revitalização da produção e valor produtivo da amêndoa a partir da atuação da Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueteira (CEPLAC) contribuiu para a preservação da floresta salientando o “método ecológico de cabruca” que respeita parcialmente a floresta original na análise atual.

Atualmente, com um novo cenário nacional e mundial, a CEPLAC está redirecionando a sua missão, a fim de enfrentar os novos desafios. A prioridade atual consiste na recuperação da economia regional, com ênfase no combate à vassoura-de-bruxa, doença que está dizimando os cacauais, deixando uma

legião de mais de duzentos mil desempregados e causando danos irreparáveis à natureza. (Rocha, L, 2008, p.58).

2 METODOLOGIA

Para realização da pesquisa foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: estudos e levantamentos teóricos e trabalhos de campo sobre a diversidade fitofisionômica, uso da terra e algumas espécies do bioma da Mata Atlântica, além da cultura do cacau. Com relação à cultura do cacau foi realizadas entrevistas e aplicado questionários com os produtores da cultura e sua relação com a floresta. O levantamento de dados inicial foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica como, livros, artigos, teses, dissertações, etc. Todo esse material utilizado foram de uma temática variada, como produção de cacau no Baixo Sul baiano, bioma de Mata Atlântica, fitofisionomias, flora, processo histórico de ocupação da região, formação do município de Gandu, a interação da produção cacauífera com o desmatamento e preservação do bioma nativo, além de um levantamento do meio físico baseado em cartas topográficas e temáticas do ambiente, como clima, geologia, topografia, geomorfologia, solos, potencial do uso dos recursos naturais renováveis e cobertura vegetal.

Como eixos norteadores foram usados questões para identificação do entrevistado (gênero, idade e escolaridade), questões para a caracterização do bioma degradado e impressões de moradores acerca de transformações na paisagem vegetal, estudo de caso na relação entre a produção cacauífera e a implantação dos “sistemas de cacau-cabruca” e “sistema de derrubada total” introduzida pela Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira (CEPLAC), e prática econômica da cultura cacauífera.

Após essas observações, foi feito um acompanhamento presencial de fazendas de cacau no município de Gandu, como caracterização de espécies de maior incidência de paisagens com vegetação herbácea e borda de floresta através do aplicativo Planet. Este é baseado num catálogo mundial de espécies identificadas no campo por uma gama grande de pesquisadores botânicos e demais estudiosos da área. O aplicativo apresenta de imediato a espécie mais provável, mas é preciso ter um conhecimento prévio de taxonomia, ecologia e biogeografia da espécie que se pretende identificar nas paisagens que compreendem o bioma de Mata Atlântica. No estudo da topografia foram utilizadas cartas topográfica e mapas temáticos do Projeto RADAMBRASIL (1981) (escala 1:100.000 e 1.000.000) em conjunto com imagens disponibilizadas por imagens de satélite disponibilizadas pelo Google.

Foram consideradas diferentes tipos de áreas no município ou uso da terra, como pastagens, capoeirinha (vegetação de até 3 metros), capoeira (vegetação com até 5 metros de altura), capoeirão (vegetação em torno de 15-20m) e áreas de floresta ombrófila densa com espécies de árvores remanescentes da floresta primária com até 50 metros (árvores emergentes), além de árvores que compõe o dossel florestal (até 30 metros). (ANDERSON, et al - 1979; VELOSO, FILHO & LIMA, 1992; NOBREGA, M.A. – 1993). Também áreas com lavouras de cacau que compõe o sub-bosque florestal em consórcio com outras culturas (banana, seringueira), áreas com maior grau de degradação em função de práticas econômicas locais como a criação de gado.

As classes não foram delimitadas nas imagens de satélite, apenas observado nas imagens os padrões de textura e forma, em seguida, checadas no campo com ajuda de um GPS e um aplicativo denominado “My Elevation”. Este consiste em localizar o local com as coordenadas geográficas e áreas próximas com dezenas de km² e altitude do local. A altitude do campo de visão das imagens é de 2,3 km de altura, e as imagens são do ano de 2019.

As entrevistas e questionários foram feitas com 100 moradores em diferentes partes do município de Gandu, entre eles, lavradores locais, pequenos produtores, proprietários de comércios de cacau e técnicos agrícolas da Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira (CEPLAC), distribuídos questionários afim compreender a produção de cacau e a interação com a floresta. Também foi verificada a ação do plano de revitalização (combate a vassoura-de-bruxa, geração de mudas de cacau clonado e enxertia) das lavouras que contribui para a permanência e não degradação total da floresta nativa.

Com relação à tabela da flora, foi apresentada em duas, uma mostra a flora arbórea nativa no bioma Mata Atlântica, e a outra, espécies pioneiras encontrada em pastagens e borda de mata. As tabelas mostram a família o nome científico da espécie e um nome vulgar mais conhecido na região, além da forma de vida de acordo com VELOSO, FILHO & LIMA (1992). Os nomes científicos estão de acordo com a organização *World Flora Online* (WFO - 2021).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Um resultado importante observado no trabalho de campo foi à degradação da floresta, áreas desmatadas com cidades, vilarejos e pastagens. A degradação ambiental é caracterizada pela perda do potencial ambiental de determinada área ou mesmo de

unidade geográfica como um bioma, assim a capacidade e tempo de recuperação natural são superadas pelos impactos causados pelo homem. O trabalho de campo mostrou que a área do município de Gandu a vegetação esta secundária e degradada principalmente em topografias planas e suavemente onduladas. Já nas áreas fortemente onduladas e montanhosas, nos cumes e vertentes íngremes a vegetação está mais preservada. O fato de áreas íngremes serem menos degradadas é devido a dificuldade de ocupar essas áreas, seja pela declividade acentuada, seja pelos solos rasos dificultando a agricultura. (NOBREGA, M.A & VILAS BOAS, A.M., 2020).

A degradação no município de Gandu foi iniciada pelos colonizadores, exploração dos recursos naturais para ocupação humana, desmatamento para a implantação de práticas agrícolas, criação de gado e queimadas permeiam a história da região. O uso da madeira de árvores para a implantação de serralherias ou mesmo seu uso para a lenha no processo de preparação da amêndoa do cacau para o comércio, perda da qualidade e quantidade da água em função do uso contínuo de fertilizantes pelos produtores agrícolas em geral. A contaminação da água, perda de volume dos rios devido ao desmatamento, conseqüentemente o assoreamento dos rios e a diminuição do lençol freático e dos aquíferos.

Para o Ministério de Meio Ambiente – MMA (2016), o principal problema ambiental é o desmatamento (67%). As outras preocupações ambientais principais são: poluição da água (47%); poluição do ar (36%); aumento na geração de resíduos sólidos (28%); desperdício de água (10%); camada de ozônio (9%); e mudança climática (6%); entre outros aspectos mencionados com menor frequência. (Pereira, 2017, p.3).

Todo este processo contribuiu para a descaracterização do bioma no que se refere às fitofisionomias e áreas ocupadas por elas, tornando a região de Gandu muito fragmentada, além da perda da biodiversidade local, do habitat de várias espécies de fauna e flora, principalmente das endêmicas. (Figuras 2 e 3). A retirada da cobertura vegetal contribui também para o aumento da temperatura, uma vez que há perda da umidade liberada pela evapotranspiração. Também foi constatado o assoreamento do leito do rio Gandu e rio Alma que cortam o município e áreas adjacentes.

Figura 2 - Área degradada com pastagens, capoeirinha e capoeira.

Fonte: Google Earth Pro (2021).

Figura 3 – Capoeira e remanescentes da floresta ombrófila densa (capoeirão).

Fonte: Google Earth Pro (2021).

Com relação aos questionários realizados com os moradores sobre sua percepção a cerca das alterações na paisagem compreendida pelo bioma de Mata Atlântica, foram obtidos os seguintes resultados:

Gráfico 1- Alterações na paisagem nos últimos anos/décadas.

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.

Atualmente o bioma de Mata Atlântica abrange apenas 12,4% de sua extensão original (INPE, 2019) resultado de uma sucessão de impactos ambientais desde o contato do colonizador com o potencial paisagístico encontrado. Neste cenário, o perfil ambiental atual é um mosaico de áreas fragmentadas de floresta que em alguns locais formam corredores ecológicos, pastagens, povoados, culturas de subsistência e cacau. É necessário aumentar o numero dos ambientes de floresta que resistem a atividade humana. Os fragmentos variam muito em tamanho, alguns de dezenas de km², outros de alguns hectares. Quanto menor o fragmento maior o efeito de borda, constatado na presença de espécies coletadas como certas lianas, epífitas e espécies pioneiras (Tabela 1).

Tabela 1 - Espécies pioneiras e epífitas.

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR	HABITAT
Bromeliaceae	<i>Nidularium billbergiodes</i> (Shult e Shult.F)	Bromélia	Tapete herbáceo
Verbenaceae	<i>Lantana trifobia</i> (L)	Fruta de grilo	Epífitas aéreas
Poaceae	<i>Bothiochloa ischaemun</i> (L.) Keng	bluestem amarelo	Tapete herbáceo
Cyperaceae	<i>Cyperus esculentis</i> (L)	juncinta	Tapete herbáceo
Violaceae	<i>Viola odorata</i> (L.)	violeta	Tapete herbáceo
Leguminoseae	<i>Mimosa pudica</i> (L.)	dormideira	Tapete herbáceo
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> (L.)	Canabrás	Tapete herbáceo
Poacea	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Capim colchão	Tapete herbáceo
Piperaceae	<i>Piper hispidum</i> Sw.	Jaborandi	Borda de floresta (Liana).

Fonte: Trabalho de campo, *Planet* e World Flora Online (WFO) – 2021.

Estes fragmentos estão bastante alterados na sua fisionomia como se pode observar na Figura 5, onde é possível ver algumas formas de vida como caméfitas, nanofanerófitas, mas principalmente microfanerófitas. Em alguns locais a vegetação está na sua fase inicial de regeneração chamada pelos habitantes locais de capoeirinha, ou seja, são espécies pioneiras da Mata Atlântica e também espécies cosmopolitas. Trata-se principalmente de nanofanerófitas e caméfitas (Figura 6). A lei nº 11.428 defende a preservação da Mata Atlântica, corroborando para a necessidade de implantação de unidades de conservação U.C's, para a preservação de espécies nativas e também servir para manter as funções do ecossistema, embora parcialmente.

Figura 4 – Copoeirão de floresta ombrófila densa.

Fonte: NOBREGA, 2003.

Figura 5 – Capoeirinha de floresta ombrófila densa.

Fonte: NOBREGA, 2003.

Não há dados precisos sobre a diversidade total de plantas da Mata Atlântica, contudo considerando-se apenas o grupo das angiospermas, acredita-se que o Brasil possua entre 55.000 e 60.000 espécies, ou seja, de 22% a 24% do total que se estima existir no mundo. Desse total, as projeções são de que a Mata Atlântica possua cerca de 20.000 espécies, ou seja, entre 33% e 36% das existentes no País. Algumas dessas espécies podem ser verificadas na Tabela 2.

Mesmo com todos os esforços evidenciados para a conservação da biodiversidade, Grandi et al. (2014) alertam que se deve compreender que a biodiversidade ultrapassa a visão fragmentada de cada um dos eixos estruturais (espécie, genética e ecológica), pois ela não é um simples catálogo de genes, espécies ou ambientes, mas sim resultado da interação dinâmica entre estes três níveis hierárquicos. Analisando mais profundamente o conceito, nota-se que esta dinâmica evidencia as flutuações genéticas entre as espécies juntamente com as variações do meio em que vivem, ou seja, explica, de certo modo, os processos evolutivos relacionados à diversificação das espécies e dos ecossistemas. (Pereira, 2017, p.4).

Tabela 2 – Algumas espécies arbóreas da Mata Atlântica encontradas em Gandu.

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR	FORMA DE VIDA
Lecythidaceae	<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	Jequitibá	Macrofanerófita
Moraceae	<i>Ficus Insipada</i> (Willd)	Gameleira	Mesofanerófita
Fabaceae	<i>Erytrina verna</i> (Vell)	Aletrina	Mesofanerófita
Bignoneceae	<i>Tabebuia chrysotricha</i> (Mart. Ex A.DC.)	Ypê	Mesofanerófita
Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Guatambú	Macrofanerófita
Anacardiaceae	Myracodruon urundeuva Allemão	Aroeira Preta	Mesofanerófita
Fabaceae	<i>Bauhinia forficata</i> Link	Pata-de-Vaca	Microfanerófita
Fabaceae	<i>Caesalpinia echinata</i> Lam.	Pau-Brasil	Mesofanerófita
Meliaceae	<i>Cedrela fissilis</i> Vell	Cedro-rosa	Macrofanerófita
Fabaceae	<i>Caesalpinia férrea</i> C. Mart	Pau-ferro	Mesofanerófita
Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	Canafístula	Microfanerófita
Bignoniaceae	<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.	Cabobão	Microfanerófita
Malvaceae	<i>Luehea divaricata</i> Mart.	Açoita-cavalo-miúdo	Mesofanerófita

Myrtaceae	<i>Psidium cattleianum</i> Mart. & Zucc.	Araçá-rosa	Microfanerófita
Boraginaceae	<i>Cordia superba</i> Cham.	Baba-de-boi	Microfanerófita
Boraginaceae	<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	Barba-de-bugre	Microfanerófita
Lauraceae	1. <i>Ocotea velutina</i> (Nees) Rohwer	Canelão	Microfanerófita
Lauraceae	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees;	Canela-babosa	Microfanerófita
Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	Palmito-jussara	Mesofanerófita

Fonte: Trabalho de campo e World Flora Online (WFO) - 2021

A relação entre os cacauais com as florestas ombrófilas densas é mais do que uma prática agrícola, é uma cultura ou sistema agroflorestal. O primeiro sistema implantado foi o de “cacau-cabruca” ou sombreamento exótico, contribuído pra melhor evolução dos pés de cacau, conservação do solo, além dos elementos meso e microclimáticas, favorecendo uma maior umidade na região devido a grande evapotranspiração ocorridas nas matas ombrófilas densas degradada, muito encontrada no município de Gandu (Figura 7). A circulação de massas de ar úmido vindas do Oceano Atlântico é o principal fator para o regime de chuvas abundantes na área por volta de 1.700 mm/ano essencial na produção, uma vez que o cacau é endêmico do bioma Amazônico.

O principal determinante da distribuição das formações vegetais no domínio de mata Atlântica é certamente o macro-clima (tropical e úmido), influenciado pelo relevo, pela proximidade do mar, pelo padrão predominante de circulação das massas de ar costeiras de lestes para oeste e pelas correntes oceânicas do Atlântico Sul, que se deslocam predominante no sentido anti-horário, isto é, do equador para o sul na costa brasileira, redistribuindo calor. Por isso a variação latitudinal da temperatura é sutil, mas relevante quando agregada à interiorização ou a altitude. Assim, na porção sul, a partir do Estado do Paraná, as temperaturas caem muito nos planaltos interiores e favorecem a floresta ombrófila mista, com dominância do pinheiro – do – paraná, enquanto a Mata Atlântica se comprime ainda mais na estreita faixa litorânea em direção ao Rio Grande do Sul. (Franke et al, 2005, p 49).

Figura 6 – Plantação de cacau em meio à floresta ombrófila densa degradada.

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.

O conhecimento empírico sobre a produção de cacau no município de Gandu e região, sobretudo, o conhecimento sobre a relação entre a floresta e a cacauicultura não é tão difundido. Apesar do “sistema cacau-cabruca” ser uma prática menos agressiva ao bioma, a questão da preservação ambiental na região é pouco trabalhada, isso é um problema a curto e longo prazo. Muitos produtores apesar de usarem sombreamento de árvores nativas, combatem a regeneração ecológica com o corte de árvores. Também se deve levar em consideração as queimadas para a criação de pastos, situação intensificada com a disseminação da praga da vassoura-de-bruxa a partir de 1989 provocando uma crise não só econômica mais ambiental, uma vez que foi necessário recorrer para outras fontes de renda, como a pecuária.

Desde 1986, essa região amarga os impactos de uma longa crise de preços devido a uma superprodução mundial de cacau. Para agravar a situação, em 1989 teve início o alastramento do fungo *Crinipellis perniciososa*, causador da vassoura-de-bruxa. Com esse fato, a crise se aprofundou, os produtores de cacau se endividaram, houve abandono de plantações, aumento do desemprego rural e urbano. Muitos municípios chegaram a perder população nos anos 1990, como foi o caso de Camacan, entre outros (Rocha, L, 2008, p. 50).

Sobre o eixo norteador que busca avaliar o conhecimento dos entrevistados sobre a relação da produção cacaujeira com a floresta de Mata Atlântica, 71,4% destes relatam não entender tal processo, enquanto 28,6% compreender a interação agroflorestal, como mostra a Figura 7.

Figura 7 - Relação entre a produção de cacau e a floresta de Mata Atlântica.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2021.

Apesar da implantação dos sistemas agroflorestais como o “cacau-cabruca” ser menos agressivo ao bioma, a ocorrência da devastação das lavouras em função do fungo da vassoura-de-bruxa, contribuiu para o desmatamento de áreas nativas para o aproveitamento de outras culturas como criação de gado, o uso da madeira, banana e culturas de subsistência. Em muitas ocasiões a madeira é usada para a confecção de cercas, caibros e ripas para a estrutura de casas ou mesmo seu uso para lenhas na torragem do cacau e implantação de serralherias. A preservação de áreas já fragmentadas do bioma de Mata Atlântica é de suma importância para sua permanência além da conservação da biodiversidade, habitats para espécies endêmicas de fauna e flora.

A praga da vassoura-de-bruxa assolou toda a região cacaujeira, contribuindo para a destruição das lavouras, decaimento da economia regional/local e principalmente para

o desmatamento das áreas florestais. Sobre essa temática 92,9% do público afirma a influência da praga com a degradação ambiental. (Figura 8)

Figura 8 - Relação do desmatamento com a vassoura-de-bruxa.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2021.

Deste a efetivação da CEPLAC na revitalização das lavouras de cacau em 1957, houve sempre a preocupação de fazer com que as amêndoas chegassem ao consumidor final com um padrão de qualidade competitivo no mercado internacional, como é conhecido como “cacau fino”, que faz parte do plano da Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira para a reintegração econômica da região cacaueira a partir da década de 1990.

Atualmente, com um novo cenário nacional e mundial, a CEPLAC está redirecionando a sua missão, a fim de enfrentar os novos desafios. A prioridade atual consiste na recuperação da economia regional, com ênfase no combate à vassoura-de-bruxa, doença que está dizimando os cacauais, deixando uma legião de mais de duzentos mil desempregados e causando danos irreparáveis à natureza. (Rocha, L, 2008, pg 58).

O “cacau fino” tem extremo valor, sendo destacado por Rocha (2008) um preço que varia de 75% a 100% maior que o preço da amêndoa de cacau comum, isso é um dado muito importante para economia regional, pois o cacau ainda é o principal produto agrícola de muitos municípios, como Gandu.

A relevância da relação entre o cacau fino e a revitalização das lavouras (produção) foi expressa por 100% dos entrevistados. (Figura 9)

Figura 9 - Influência da Produção de cacau fino na economia municipal.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2021.

A pesquisa realizada em campo revela que 64,3% dos entrevistados trabalham ou já teve algum contato com a produção de cacau, esse dado aponta para a realidade de pessoas que proporcionam a interface da cacauicultura com o bioma de Mata Atlântica, a prática da produção sob o sombreamento exótico diz muito sobre a conservação da floresta ombrófila densa que domina a região. A busca por sistemas agroflorestais é uma alternativa para a valorização e diversificação econômica regional bem como a preservação de áreas já degradadas com alta taxa de biodiversidade.

A relação entre os sistemas agroflorestais usados no município exerce importante papel na conservação parcial do bioma, pois se utiliza da estrutura da floresta ombrófila densa para implantação do cacau no sub-bosque da floresta. Nessa pesquisa foi relatado que 75% dos entrevistados reconhecem a importância da preservação parcial da mata utilizando a cultura do cacau, enquanto 25% não entendem tal relação. (Figura 10)

Figura 10 - Relação entre produção de cacau e preservação do bioma Mata Atlântica.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2021.

A interface da cacauicultura com o bioma de Mata Atlântica, a prática da produção sob o sombreamento exótico diz muito sobre a conservação da floresta ombrófila densa que domina a região. Neste cenário, a busca pelo equilíbrio entre produção e conservação pode ser alcançada através da implantação dos sistemas agroflorestais. Estes proporcionam a recuperação do solo para o desenvolvimento agrícola e agropecuário, produção socioeconômica e sociocultural e preservação ambiental, dessa forma o manejo das agroflorestas deve também desencadear o fortalecimento econômico dos agricultores locais/regionais bem como a ampliação da produção e diversificação dos produtos agrícolas em associação com a preservação da biodiversidade do domínio do bioma nativo promovendo a sustentabilidade. Esse sistema produtivo pode contribuir positivamente para a revitalização das lavouras e preservação do banco genético que se encontra ameaçado, tornando-o mais semelhante possível ao ecossistema local em estrutura, composição e funcionalidade (Aquino, 2015).

Alguns moradores relatam a relação agroflorestal da produção cacauieira com a floresta, abordando a influência da praga com a degradação ambiental no processo de desmatamento, a modernização da produção com o desenvolvimento das mudas geneticamente modificadas que resulta na evolução de um produto mais resistente a pragas e com maior potencial de participação no mercado competitivo, o cacau fino. A revitalização das lavouras pode contribuir para uma reestruturação econômica do município de Gandu, mas também fomentar a questão da preservação ou prática pouco intensiva ao bioma supracitado. Apesar da grande fragmentação do bioma no município de Gandu, ainda se encontra reservas florestais e biodiversidade que estão associados ao

sombreamento exótico (cacau-cabruca) que ainda é bastante usado, fazendo com que parte da floresta nativa seja preservada. O grau de preservação pode ser otimizado com a adoção de um sistema agroflorestal que conserve o solo, seja mais resistente a pragas a partir da diversificação florestal e conservação das florestas ombrófilas densas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que o bioma da Mata Atlântica no município de Gandu, está muito alterado e degradado fruto de uma série de impactos antrópicos, dentre eles, cabe destacar o desmatamento em função da expansão das práticas agrícolas, pastagens para a criação de gado, e uso da madeira de árvores nativas de grande porte para diversos fins. Outros problemas foram encontrados em relatos por antigos moradores como perda da qualidade e quantidade da água em função do uso contínuo pelos produtores agrícolas, perda de volume dos rios devido ao desmatamento e a diminuição do lençol freático.

Estes fatos contribuem para descaracterização do bioma de Mata Atlântica desde o início da exploração do potencial paisagístico e dos recursos naturais pelos colonizadores que provocaram impactos ambientais e ainda continuam acontecendo. A estrutura espacial da floresta encontrada é um conjunto de áreas fragmentadas de diferentes tamanhos. Estas áreas formam pontos importantes para manter funções básicas do ecossistema e manter a biodiversidade da floresta, conservando bancos genéticos da fauna e flora. Estes fragmentos são considerados como hotspots da biodiversidade da Mata Atlântica por alguns pesquisadores, apesar da floresta estar degradada e fragmentada.

Relacionando a questão da produção cacauceira com a questão da preservação ambiental do bioma de Mata Atlântica, os sistemas agroflorestais (S.A.F's) atuam na interação entre o desenvolvimento agrícola/pecuário, desenvolvimento socioeconômico local e a conservação do ambiente. Apesar da presença do “sistema agrícola cacau-cabruca” no município atuar de forma menos agressiva, muitos produtores retiram árvores nativas do dossel florestal e também árvores emergentes afirmando que a competição ecológica pode ser maléfica para a produção. Devido a isso se adotou outro sistema de sombreamento não exótico como o sombreamento pelo consórcio com o bananeiro, o que expõe os pés de cacau a um grau mais forte de radiação solar, a qual o cacau não apresenta tanta resistência, como evidenciado na pesquisa de campo realizada.

Foram vistas paisagens exuberantes que proporcionaram a reflexão do quão complexo e extraordinário é a natureza na região. A biodiversidade e o potencial

paisagístico encontrado conta a história de eras geológicas, mas também carregam a história de um povo que tem uma relação muito forte com a terra no que diz respeito à cultura do cacau. A interação entre o homem e meio ambiente, dentro dessa análise, deve ser mediada por sistemas agroflorestais que proporcionem tanto a conservação dos ecossistemas nativos como a otimização da produção cacaueteira ganduense. A partir dos estudos bibliográficos e empíricos conclui-se que os sistemas agroflorestais são a melhor solução para a economia e menos agressiva ao ecossistema de floresta ombrófila.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, J. A.; HARDY, E. E.; ROACH, J. T. & WITMER, R. E. Sistema de classificação do uso da terra e do revestimento do solo para utilização com dados de sensoriamento remotos. Rio de Janeiro: SUPREN – IBGE, 1979

AQUINO, A. R.; PALETTA, F. C.; SILVA, A. C.; GALVÃO, A. S.; BORDON, I. C., RIBEIRO, L. S. & SANTOS., R. M.. *SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL*. Rio de Janeiro: Rede Sirius: 2015.

BRASIL: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. PROJETO RADAMBRASIL: Levantamento de recursos naturais. Folha SD.24 Salvador. Ministério das Minas e Energia. Rio de Janeiro, 1981.

DONATO, C. F., RANZINI, M., CICCIO, V. d., ARCOVA, F. C., & SOUZA, L. F.. Balanço de massa em microbacia experimental com Mata Atlântica, na Serra do Mar, Cunha-SP. In: *1º Seminário de Iniciação Científica do Instituto Florestal, São Paulo, 2007*. pp. 241-246.

FRANKE, C. R., ROCHA, P. L., KLEIN, W., & GOMES., S. L.. *Mata Atlântica e biodiversidade*. Salvador: EDUFBA. (2005).

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). (2019). Plataforma de coleta de dados ambientais. disponível <<http://sinda.crn.inpe.br/PCD/SITE/novo/site/index.php>>. Acesso em 12 /8/2021.

NOBREGA, M. A. Identificação da cobertura vegetal e de outros elementos do terreno através do processamento digital de imagens orbitais. In: *COM (S) CIÊNCIA: Revista cultural , técnica e científica*. nº 4. p 143-159. Vitória da Conquista: UESB, 1993

NOBREGA, M. A. Diversidade de fitofisionomias e aspectos fisiográficos do setor sudeste da Chapa Diamantina, BA. São Paulo: USP, 2003. (Tese de doutorado).

NOBREGA, M. A. & VILAS BOAS, A. M. *Soil/phytofisionomy relationship in southeast of Chapada Diamantina – Bahia, Brasil*. The World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Geological and Environmental Engineering. v. 14, nº 12, p. 349-356. 2020. Disponível < <https://publications.waset.org/geological-and-environmental-engineering>>

PEREIRA, A.. Degradação Ambiental e a Diversidade biológica/biodiversidade: uma visão integrada. (2017) *ENCICLOPÉDIA BIOSFERA*, 14(26). <<https://conhecer.org.br/ojs/index.php/biosfera/article/view/767>> Acesso em 20/08/2021.

ROCHA, L. B.. *A Região Cacaueira da Bahia Dos Coronéis a Vassoura-de-bruxa*. (2º ed.). Ilheus: Editus. 2008.

VELOSO, H. F., A & LIMA, J. Classificação da vegetação brasileira adaptada a um sistema universal. Rio de janeiro: IBGE, 1991.

WORLD FLORA ONLINE CONSORTIUM. < <http://www.worldfloraonline.org/>>
acesso em 18/9/2021.